

JAXON TASVIRIY SAN’ATIDA KOMPOZITSIYANING TARIXI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Tursunov Mannon O’tkir o’g’li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti, San’atshunoslik fakulteti, Tasviriy san’at yo‘nalishi 2-
kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421867>

Annotatsiya. *Jaxon tasviriy san’atida kompozitsiyaning tarixiy rivojlanishi va uning evolyutsiyasi san’atning estetik, madaniy va ijtimoiy kontekstlar bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatadi. Ushbu maqola qadimgi davrdagi ibtidoiy tasvirlardan tortib, zamonaviy san’atgacha kompozitsiya tamoyillarining rivojlanish bosqichlarini tahlil qiladi.*

Kalit so‘zlar: *Tasviriy san’at, kompozitsiya, ijodkorlik, texnologiya, fikr, mustaqillik.*

Аннотация. *Историческое развитие композиции в изобразительном искусстве свидетельствует о её неразрывной связи с эстетическими, культурными и социальными контекстами. Данная статья анализирует этапы эволюции композиционных принципов, начиная с примитивных изображений древности и заканчивая современным искусством.*

Ключевые слова: *Изобразительное искусство, композиция, творчество, технология, идея, независимость.*

Anatatsion. *The historical development of composition in visual arts demonstrates its intrinsic connection to aesthetic, cultural, and social contexts. This article analyzes the stages of evolution of compositional principles, from primitive depictions of antiquity to contemporary art.*

Keywords: *Visual arts, composition, creativity, technology, idea, independence.*

“Yangi O‘zbekiston”ni barpo etish - yaqin va olis tariximiz, betakror va noyob madaniy boyliklarimizni yanada chuqur o‘rganib, ularga tayanib, mustaqil milliy taraqqiyot yo‘limizni yangi bosqichda davom ettirish demakdir.¹

Tasviriy san’at insoniyatning estetik dunyoqarashi, madaniy merosi va ijtimoiy o‘zgarishlarining muhim ko‘zgusi sifatida rivojlanib kelmoqda. Tasviriy san’at, xususan, kompozitsiya fanining tarixiy rivojlanish bosqichlarini keng qamrovda o‘rganish va tahlil qilish orqali talabalarga samarali ta’lim berishga qaratilgan zamonaviy metodikalar ishlab chiqish hamda ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash imkoniyatlarini kengaytiradi. O‘zbekiston Respublikasida ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar ushbu maqsadni ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi. Yurtimizda bir qator tasviriy san’atni rivojlantirishga qaratilgan muhim qonunlar va qarorlar qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish, ijodkorlarni qo‘llab-quvvatlash va madaniy merosni asrash bo‘yicha farmonlar, jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” 2018-yil 28-noyabrdagi PQ-4038-son qaror ijrosi bo‘yicha “Madaniyat va san’at fidokori” ko‘krak nishonini ta’sis etildi.² 2020-yil 21-apreldagi “Tasviriy va amaliy san’at sohasi samaradorligini yanada

¹ M.J. Maxmudov. Kompozitsiya . O‘quv qo‘llanma. T.: Yangi chirchiq book, 2023. – 136 b.

² <https://lex.uz/docs/-4250386#-4253018>

oshirishga doir chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ 4688-sonli prezident qarori³. Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida” 187-son qarori⁴, ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan islohatlar, ayniqsa, tasviriy san’at bo‘yicha o‘quv dasturlarini takomillashtirish, talabalarda badiiy-estetik did, ijodiy tafakkur, kuzatuvchanlik va mustaqillikni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu islohatlar tasviriy san’at jumladan, kompozitsiya qonuniyatlarini nazariy va amaliy jihatdan chuqur o‘zlashtirish orqali O‘zbekistonning boy madaniy merosini umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirishga mustahkam zamin yaratmoqda. Mazkur maqola jaxon tasviriy san’atida kompozitsiyaning tarixiy rivojlanish bosqichlarini tizimli tahlil qilish orqali uning ta’lim tizimidagi o‘rnini belgilamoqda.

Kompozitsiya – san’at asarining tuzilishi va ma’nosini shakllantiruvchi asosiy element sifatida muhim o‘rin tutadi. Kompozitsiya, lotincha «compositio» so‘zidan kelib chiqib, tuzish, to‘qish, joylashtirish alohida qismlarni yaxlit bir butunga birlashtirishni anglatadi. Muvozanat, ritm va markazlashuv kompozitsiyaning asosiy ifodalaydi. Qadimgi ibtidoiy tasvirlardan zamonaviy san’atning innovatsion yondashuvlarigacha bo‘lgan kompozitsiya tamoyillari san’atning estetik, madaniy va ijtimoiy muhit bilan mantiqiy izchilligini ko‘rsatadi. U san’atning turli sohalari, jumladan, tasviriy san’at, musiqa, teatr, adabiyot, va haykaltaroshlikda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, har bir sohada o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ladi.

Kompozitsiya tushunchasining rivojlanishiga nazar tashlansa, uning bosqichma-bosqich taraqqiyoti ko‘zga tashlanadi. Tasviriy san’atda kompozitsiyaning qonun va qoidalari insoniyatning ibtidoiy taraqqiyot bosqichlaridan boshlab asta-sekin shakllangan. Biroq, paleolit va neolit davrlariga mansub ibtidoiy san’atda kompozitsiya sezgisi hali yetarlicha rivojlanmagan holatda bo‘lgan, chunki o‘sha paytdagi insonlar atrof-muhitni faqat instinktiv kuzatish bilan cheklangan. Buni, masalan, g‘or devorlaridagi (Altamira yoki Laskoda) tasvirlarda ko‘rish mumkin, bu yerda inson figuralari va hayvon suratlari odatda tartibsiz, izolyatsiya qilingan holda joylashtirilgan bo‘lib, yaxlit kompozitsion tuzilishga ega emas.

Qadimgi Sharq san’atidagi kompozitsiya tamoyillari ibtidoiy davrdan keskin farq qiladi. Bu davrda (Misr, Mesopotamiya va Xitoy madaniyatlarida) kompozitsiya mavzusi yassi sirtlarda qat’iy simmetriya va ierarxik tartibga asoslangan holda tasvirlangan bo‘lib, quldorlik jamiyati tuzumiga xos marosim va ijtimoiy normalarga bo‘ysungan. Misr san’atida kompozitsiya qat’iy kanon va ramziy qonuniyatlarga bo‘ysungan. Fir‘avinlar haykallari, devoriy rasmlarda asosiy obraz markaziy o‘q bo‘ylab joylashtirilgan, muhim shaxslar kattaroq, oddiy kishilar esa kichikroq tasvirlangan. Yunon san’ati esa muvozanat, proporsiya va go‘zallik idellariga asoslanib, kompozitsiyaning klassik asoslarini yaratdi. Rim san’atida esa monumental me’morchilik va mozaikalarda fazoviy yichimlar keng qo‘llanilgan.

Uyg‘onish davrida kelib kompozitsiyaga ilmiy asosda yondashuvlar shakillandi. Leonardo da Vinchi o‘z asarlarida kompozitsiyani psixologik dramatism, perspektiva, anatomiya va yorug‘-soya qonuniyatlari bilan uyg‘unlashtirdi. Rafaelning asarlarida ham kompozitsion uyg‘unlik, muvozanat va markaziylik tamoyillari ilgari surilgan. Bu davrda kompozitsiya fanining nazariy asoslari shakillandi va barakko, klassitsizm hamda romantizm davrlari uchun metodologik poydevor yaratildi. Uyg‘onish davrida ishlab chiqilgan kompozitsion qonuniyatlar

³ <https://lex.uz/docs/-4795687>

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/-3153714>

hozirgi kungacha san’atshunoslik va tasviriy san’at ta’limida asosiy nazariy manbalardan biri bo’lib kelmoqda.

XIX asr oxiri – XX asr boshlarida impressionizm, ekspressionizm, kubizm, futurizm kabi oqimlar an’anaviy kompozitsiya tamoyillarini yangicha talqin qildi. Pablo Pikasso kubizm orqali predmetni turli rakurslardan bir vaqtning o’zida tasvirlashga erishdi. Anri Matisse ranglarning dekorativ kuchidan foydalangan holda kompozitsiyada emotsional ta’sirni kuchaytirdi. Vassiliy Kandinskiy esa abstrak san’atda kompozitsiyani rang va shakillar uyg’unligi asosida qurdi.

Markaziy Osiyo hududida shakillangan miniature san’ati, xususan Kamoliddin Behzod ijodida kompozitsiya ramziy, ko’pfigural kompozitsiyalar bilan ajralib turadi. Miniaturalarda fazoviylik shartli tarzda ifodalangan bo’lsa-da, dekorativlik va obrazlarning o’zaro uyg’un joylashuvi yuksak badiiy did bilan hal etilgan. Kamoliddin Behzodning “Layli va Majnun” asaridagi sahnalar kompozitsiyaning nafaqat dekorativ, balki dramatik mazmunni ifodalashdagi kuchini ko’rsatadi. O’zbek xalq san’atida kompozitsiya asosan amaliy san’at, naqsh, gilam, yog’och o’ymakorligi, miniatyura va devoriy rasmlarda kompozitsiya o’ziga xos milliy an’analar asosida rivojlangan. XX asrda Chingiz Ahmarov, Raxim Ahmedov, O’ral tansiqboyev kabi rassomlar o’z asarlarida milliy obrazlar va zamonaviy kompozitsiya yechimlarini uyg’unlashtirdilar. Bu ijodiy tajribalar bugungi tasviriy san’at ta’limida ham o’z aksini topmoqda.

Hozirgi davrda kompozitsiya san’atda faqat vizual struktura emas, balki kommunikativ va falsafiy vosita sifatida ko’riladi. Digital san’at, multimedia, interaktiv installyatsiyalar va yangi media texnologiyalari fazoviylik, vaqt va auditoriya bilan o’zaro aloqani o’z ichiga oluvchi keng qamrovli kompozitsion shakllarni yaratdi. Bunda klassik tamoyillar muvozanat, markazlashtirish, ritm saqlanib qolgan bo’lsa-da, ularni talqin qilish shakli zamonaviylik bilan uyg’unlashtirilgan. San’at asarining kompozitsiyasi bugun ko’proq g’oya va ijtimoiy pozitsiyani aks ettirish vositasi sifatida qaralmoqda.

Jaxon tasviriy san’atida kompozitsiyaning tarixiy rivojlanishi uning estetik, madaniy va ijtimoiy muhit bilan uzviy munosabatda rivojlanganligini ko’rsatadi. Ibtidoiy davrdagi tartibsiz tasvirlardan tortib, Qadimgi Sharqning ierarxik tuzilmalari, Uyg’unish davrining ilmiy asoslangan yondashuvlari va zamonaviy san’atning innovatsion texnologik yechimlarigacha bo’lgan kompozitsiya tamoyillari san’atning turli bosqichlarida o’ziga xos shakllarni egalladi. O’zbekiston san’atida, xususan, Kamoliddin Behzodning miniatyuralari va XX asr rassomlarining ijodida milliy an’analar zamonaviy kompozitsion yondashuvlar bilan uyg’unlashdi. O’zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ta’lim islohotlari, tasviriy san’at ta’limida kompozitsiya qonuniyatlarini o’quv dasturlariga integratsiya qilish orqali talabalarda ijodiy tafakkur va badiiy-estetik didni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ushbu islohatlar O’zbekistonning boy madaniy merosini umuminsoniy qadriyatlar bilan uyg’unlashtirib, tasviriy san’atning rivojlanishiga mustahkam zamin yaratadi. Mazkur maqola kompozitsiyaning tarixiy evolyutsiyasini tizimli tahlil qilish orqali uning ta’limdagi ahamiyatini va zamonaviy san’atdagi yangi imkoniyatlarini yoritadi, shu bilan birga yurtimizda san’at ta’limini rivojlantirish bo’yicha olib borilayotgan islohatlarning muhimligini ta’kidlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. X.E. Sultanov X.E. Tasviriy san’at kompozitsiyasi. O’quv qo’llanma. T.: Yangi chirchiq book. 2023. – 124 b.

2. M.J.Maxmudov. Kompozitsiya. O‘quv qo‘llanma. T.: Yangi chirchiq book, 2023. – 136 b.
3. I. U. Rajabov Sh. Z.Tursunov. Tasviriy san’at darslarida grafik materiallarda ishlash texnologiyalari. “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi fanlarini boshqa fanlar bilan integratsiyalashning muammolari va yechimlari” mavzusida Xalqaro miqyosida ilmiy-texnik anjumanining Ma’ruzalar to‘plami, Andijon–2020 y, 287.
4. U.Nasritdinova, X.Sultonov, X.Muratov, R. Ankabaev, U.Ismatov, & A.Abdumajitov. (2024). Application of geoinformation systems in the agricultural complex. In BIO Web of Conferences (Vol. 105, p. 03005). EDP Sciences.
5. U.Sh.Ismatov, M.O‘.Tursunov. Rassom hayoti va ijodi. O‘zbekiston tasviriy san’ati rivojida Ro‘zi Choriyev ijodining o‘rni va ahamiyati Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. Termiz-2021.
6. X.X.Muratov (2021). Elektron ta’lim resurslari va multimediali elektron o‘qitish vositalari orqali ta’lim muhitining rivojlanishi. Academic research in educational sciences, 2(1), 1130-1136.
7. X.X.Muratov (2020). Qalamtasvir. O‘quv qo‘llanma. Toshkent Ijod-print.